

MATEMÁTICA EM VERSOS: oficinas poéticas nos anos finais do ensino de fundamental

Régia Mayanne Rodrigues Luna
Universidade Estadual do Maranhão - UEMA
regiamayanne030@gmail.com

Carlos André Bogéa Pereira
Universidade Estadual do Maranhão - UEMA
andrecabp@gmail.com

Waléria de Jesus Barbosa Soares
Universidade Estadual do Maranhão - UEMA
walleriajotabes@gmail.com

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos através do desenvolvimento do projeto de extensão “POEMÁTICA: encontros entre a razão e a emoção”, desenvolvido no ano de 2025, no âmbito da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA, Campus Pedreiras. O projeto ofereceu oficinas de produção de poesias a partir da percepção e da compreensão dos alunos sobre a matemática, integrando este componente curricular ao componente Língua Portuguesa. Embasados teoricamente em Machado (2011); Fux (2016); Odifreddi (2007); Silva e Sanchotene (2018), aplicamos o projeto nas turmas do 9º ano de três escolas do município de Pedreiras, estado do Maranhão. Para tanto, nossos caminhos metodológicos foram: utilizar a literatura, especialmente a poesia, para apresentar conceitos matemáticos de forma lúdica e contextualizada, facilitando a superação de preconceitos e medos relacionados a esse componente curricular; desenvolver oficinas que integrem os alunos na produção de poesia, poemas, contos e entre outros, permitindo que os alunos explorem conceitos matemáticas através de produções textuais; criar experiências de aprendizagem que conectem as vivências e interesses dos alunos aos conceitos matemáticos, utilizando narrativas para enriquecer a compreensão; e por fim, produzir uma antologia que seja a coletânea das 150 poesias criadas pelos alunos participantes do projeto que trazem a matemática em suas temáticas. Constatamos que o uso lúdico da palavra escrita une a poesia, no sentido mais amplo, com conceitos e saberes matemáticos.

Palavras-chave: Matemática; Gênero textual; Interdisciplinaridade; Projeto de Extensão.

1 Introdução

No final do ano de 2023 foi lançado um edital para publicação de um livro inédito: a antologia poética “Infinitos sentimentos: quando a matemática e a poesia se encontram”, organizado pela professora, Dra. Waléria Soares. O objetivo da obra era coletar textos

poéticos sobre a matemática escritos por professores maranhenses que ensinam matemática neste estado.

Foram mais de 70 poesias recebidas de diversos municípios maranhenses, onde “os professores se debruçaram em suas escritas e resgataram da memória e de suas vivências seus sentimentos pela matemática através de poemas, paródias, acrósticos e textos livres” (Soares, 2024, p. 3). O livro foi lançado em abril de 2024, nas dependências da Academia Maranhense de Letras e depois de receber várias críticas positivas, foi selecionado para o lançamento na Feira do Livro de Barcelona, na Espanha.

O projeto expandiu-se e já no mês de julho de 2024 foi lançado o edital para o volume 2 da obra. Porém, estava disponível para participação de professores que ensinam matemática de todo o Brasil. Foram recebidas mais de 300 poesias que, após seleção, passaram a constituir o novo livro, cujo lançamento aconteceu no dia 08 de novembro de 2024, durante a programação da Feira do Livro de São Luís.

Nesse contexto, surge o presente projeto aqui apresentado, cuja questão norteadora é: como construir um livro de poesias escritas sobre a matemática por estudantes da educação básica? Para responder a esse questionamento os autores deste trabalho desenvolveram uma oficina para estudantes do 9º ano de três escolas do município de Pedreiras, Maranhão, sobre a construção de poesias, cuja temática principal foi a matemática. Ressaltamos que, no ambiente escolar ainda é comum que os alunos tenham uma percepção de que a matemática é um componente curricular rígido e pouco divertido. Por isso, é importante investigarmos e aplicarmos metodologias inovadoras para o ensino de matemática.

A nossa justificativa para o desenvolvimento deste projeto parte da nossa concepção de que compreendemos que tanto professores quanto alunos podem aprender matemática a partir das poesias. Nesse sentido, “as práticas de leitura e escrita precisariam ocupar um lugar de relevância na rotina das nossas aulas de matemática” (Dalcin; Montoio, 2020, p. 8).

Desse modo, o projeto “Poemática: encontros entre a razão e a emoção” visou desmistificar conceitos matemáticos e transformar as percepções dos alunos sobre esse

componente curricular. Aqui juntamos poesia e matemática, criando o termo “poemática” na intenção de se fazer perceber a interrelação entre ambas.

Ao apresentar a matemática interdisciplinar a outros componentes curriculares, esperava-se que os alunos conseguissem conectar suas experiências à linguagem matemática para facilitar a aprendizagem e, também, incentivar a criatividade dos alunos ao desenvolver as expressões literárias, considerando que essa prática pedagógica é pouco utilizada nas unidades de ensino de Pedreiras.

2 Referencial teórico

A necessidade de um currículo diversificado que dê sentido à matemática em sala de aula, faz-nos acreditar na poesia como um dos fios condutores para a compreensão dos saberes matemáticos. Nessa relação proposta, os conceitos e ideias concebidos sobre a matemática ganham sentido quando utilizamos a língua materna, isto porque a matemática além de ciência também é linguagem. Portanto, “entre a Matemática e a Língua Materna existe uma relação de impregnação mútua. [...] tal impregnação se revela através de um paralelismo nas funções que desempenham uma complementaridade nas metas que perseguem” (Machado, 2011, p. 16).

No aspecto dialógico-interacional da língua, os (alunos) sujeitos “são vistos como atores/construtores sociais, sujeitos ativos que - dialogicamente - se constroem e são construídos no texto” (Koch; Elias, 2010, p. 34). Assim, quando a linguagem matemática é integrada à nossa língua materna, a língua portuguesa, tem-se a compreensão de que:

Quando o aluno torna-se (sic) capaz de colocar em funcionamento e utiliza por ele mesmo o conhecimento que ele está construindo, em situação não prevista de qualquer contexto de ensino e também na ausência de qualquer professor, está ocorrendo, então, o que pode ser chamado de situação didática (Brousseau, 1986, p. 75).

A escrita se torna então ferramenta que contribuiu para esse diálogo, pois oportuniza a expressão de compreensões e entendimentos sobre a matemática em situações didáticas. Nesse contexto, a poesia apoia a escrita matemática nessas situações, pois é

preciso o reconhecimento da matemática como elemento humano e artístico que inspira universos e narrativas dos alunos (Fux, 2016; Odifreddi, 2007).

Cabe ressaltar que nos referimos à poesia como expressão artística e literária que consiste em expressar sentimentos, ideias e experiências através de um texto inventivo e musical. Poesia essa que pode traduzir-se em versos ou em prosas, e ainda sua escrita pode estar de acordo com diversos gêneros: poema, cordel, paródia, contos, crônicas e, inclusive, textos livres.

Nesse sentido propor que alunos escrevam poesias sobre a matemática permite “a utilização do vocabulário matemático para construir imagens poéticas, e não meras descrições de termos matemáticos” (Silva; Sanchotene, 2018, p. 428). São resgates de emoções extraídas de vivências e experiências que nos faz perceber que “todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem” (Bakhtin, 2003, p. 263).

Promover uma relação dialógica entre a Língua Portuguesa (por meio da poesia) e Matemática, possibilita a ampliação e manipulação de saberes matemáticos, facilitando a interpretação de seus conceitos. Corroboramos então com Santos (2001, p. 11), quando diz “é no momento da escrita que estudantes refletem sobre os conceitos e sua compreensão acerca deles, sendo capaz de identificar também que outros conceitos matemáticos estão relacionados com aquele que está sendo estudado”.

Por meio da escrita de poesias que versem sobre a matemática, os alunos poderão realizar conexões com o que já foi estudado. Para Dante (2005) o ganho com esse trabalho interdisciplinar é um ganho não só para o aluno, mas também para o professor que pode analisar o quanto os discentes entenderam o conteúdo ou deixaram de compreendê-lo.

3 Metodologia

A proposta de produção de poesias requer que o aluno se valha de uma série de estratégias (Koch; Elias, 2010b, p. 34), tais como: estruturar o poema de acordo com as convenções do gênero; selecionar e organizar as ideias considerando o campo léxicosemântico delimitado (Matemática) e o tema escolhido, com o objetivo de proporcionar a interação com o leitor.

O texto poético que versa sobre a matemática deve mobilizar os conhecimentos prévios do leitor, tomando as palavras do contexto matemático como “pistas e sinalizações” (Koch; Elias, 2010a, p. 37).

Nesse sentido, foram seguidas algumas etapas para o desenvolvimento das oficinas sobre produção de poesias com a temática da matemática:

Primeiro passo: fizemos um levantamento bibliográfico de obras que embasassem teoricamente a construção de oficinas sobre poesia. Nesse momento a equipe executora se munuiu de conhecimentos acerca de gêneros literários e suas representações. Fizemos estudos sobre características e diferenças entre poemas, acrósticos, cordéis, crônicas, contos, textos livres, e de como podemos envolver a matemática nesses gêneros.

Segundo passo: planejamos as oficinas a serem ofertadas nas escolas, para que pudessemos contemplar três escolas da zona urbana com uma oficina em cada.

Terceiro passo: identificamos e selecionamos as escolas participantes pela proximidade com a UEMA: Colégio Dr. Herschell Carvalho, U.E. Carlos Martins, U.E. Zeca Branco.

Quarto passo: visitamos e apresentaremos o projeto da oficina às escolas para os seus gestores e professores de Matemática e Língua Portuguesa. Todos os profissionais envolvidos concordaram com seus nomes e instituições serem expostos, assinando documento para isso.

Quinto passo: desenvolvemos as oficinas nas escolas. Cada escola recebeu uma oficina de 4 horas, de acordo com data e turno disponibilizados pela gestão.

Sexto e Sétimo passos: analisamos os textos produzidos pelos alunos para composição de uma antologia. Também fizemos a organização e diagramação da obra.

No oitavo passo (ainda não realizado), lançaremos a antologia com as poesias selecionadas, em um sarau poético oferecido a toda a comunidade escolar no mês de dezembro de 2025.

No total, recebemos 120 poesias dos alunos participantes.

4 Resultados e Análises

Por meio das poesias produzidas sobre a matemática, os alunos usaram seus conhecimentos científicos e, também, a poética. Nesse ponto a imaginação dos alunos foi atizada, intercalando razão e emoção. A seguir, trazemos alguns trechos de poesias dos alunos:

O Reino dos números - Maysa Araújo Sousa (U. E. Carlos Martins)

*Num reino feito de razão e medida,
Onde o número reina com alma contida,
Vive a matemática, ciência encantada,
Com lógica firme e mente afiada.*

*Os pontos dançam sobre o papel,
Traçando linhas até o céu,
Retas, curvas e circunferência,
Desenham o mundo com pura essência.*

*Os ângulos sussurram seus segredos,
Entre triângulos, planos e medos,
E o velho π , com valor sem fim,
Roda e gira num eterno motim.*

Matemática em todo canto - Isadora Vitória Mendes Leite (U. M. I. Zeca Branco)

*Sou estudante e afirmo
Matemática me acompanha em todo canto
Com sua estrutura e encanto*

*Penso logo em me formar
Para ensinar matemática sem parar.*

Matemática da vida - Carlos Humberto Barros da Silva (U. M. I. Zeca Branco)

*Eu te acharei.
Sozinha ou não, eu te acharei.
Como incógnita ou número, eu a verei
Ao andar em quarteirões, as formas geométricas...
Nas casas se formam.
E daí, as áreas.
Das fórmulas podem aparecer, e eu a verei.*

Como vimos, ao trazer a poesia para o processo ensino-aprendizagem da matemática desenvolvemos um ensino de Matemática mais prazeroso.

A partir desta relação entre Matemática e Língua Portuguesa, foram aprendidos saberes matemáticos de forma interdisciplinar, trazendo novos conhecimentos para os estudantes em matemática.

Vale destacar que o projeto esteve alinhado com alguns Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Brasil e suas respectivas metas (Os Objetivos..., 2025, p. 1). De certo, destacamos, que ao propor um trabalho interdisciplinar entre matemática e poesia, buscou-se atingir:

- Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.

Nesse ponto, garantimos que todas as meninas e meninos tivessem resultados positivos na aprendizagem matemática, aumentando o número de futuros adultos com habilidades na escrita e na resolução de problemas, alcançando resultados de aprendizagem relevantes e eficazes.

- Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

Nesse ponto, as meninas perceberam que a matemática não é apenas coisa de menino, pois buscamos romper com a discriminação contra as mulheres nas áreas exatas, como a matemática.

- Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países.

O projeto de matemática e poesia buscou empoderar a todos os alunos, independentemente do gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião ou condição econômica.

Como as poesias envolveram temáticas que interdisciplinaram a matemática com outras áreas de conhecimento, como por exemplo as ciências da natureza, por meio da produção escrita, pudemos ainda no desenvolvimento deste projeto, refletir sobre objetivos que tratem do combate às mudanças climáticas, ao consumo sustentável e a própria preservação do meio ambiente.

5 Algumas Considerações

Numa perspectiva interdisciplinar e dialógica, nosso projeto convidou os alunos do 9º ano das três escolas participantes a transporem os seus conhecimentos matemáticos para a linguagem literária.

Inserimos objetos de conhecimento de matemática trabalhados de forma não-linear e interdisciplinar em aulas de matemática, através do gênero textual poesias.

Além disso, ao incluir a literatura no ensino da matemática, estimulamos o interesse dos alunos, uma vez que essas narrativas que foram criadas puderam encorajá-los a se aprofundar nos objetos de conhecimento de matemática e tiveram o potencial de criar experiências atrativas que os ajudaram na construção de conceitos matemáticos.

Dessa forma, também foram promovidas a formação de competências críticas e de resolução de problemas, que são essenciais para o contexto escolar e social. O presente projeto aumentou o interesse e a motivação dos alunos pela matemática, ao conectá-la à poesia, proporcionando aprendizagem significativa.

Referências

BAKHTIN, M. **Estética da criação verbal**. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

BROUSSEAU, G. **Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques**. Recherches em didactique des mathématiques. Grenoble, v.7, n. 2. 1986. p. 33-115.

DALCIN, A.; MONTOITO, R. **Literatura e Matemática em Inter-relações Possíveis: análises, propostas e divagações**. RIPEM, v.10, n.2, 2020, pp. 7-13.

DANTE, L. R. **Tudo é matemática**. São Paulo: Ática, 2005.

FUX, J. **Matemática e literatura: Jorge Luis Borges, George Perec e o OULIPO**. São Paulo: Perspectiva, 2016.

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. **Ler e compreender: os sentidos do texto**. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2010a.

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. **Ler e escrever: estratégias de produção textual**. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2010b.

MACHADO, N. J. **Matemática e língua materna: análise de uma impregnação mútua**. 6.ed. São Paulo: Cortez, 2011.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/16>. Acesso em: 24 maio. 2025.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

SANTOS, M. B. S. dos. **Escrever para que?!** A redação mediando a formação de conceitos. *Inter-Ação*; Revista da Faculdade de Educação da UFG. Rev. Fac. Educ. UFG, 26 (2): 1-16, jul./dez. 2001.

SILVA, N. U.; SANCHOTENE, V. C. **Poemas matemáticos:** uma proposta de diálogo entre Língua Portuguesa e Matemática. *Revista Cadernos de Estudos Pesquisa na Educação Básica*, Recife, v. 4, n. 1, p. 425 -432, 2018.

SOARES, W. J. B. **Infinitos sentimentos:** quando a matemática e a poesia se encontram. Rio de Janeiro: Letras e versos, 2024.